

UDC: 159.99

GAMIFICATION AND TRANSFORMATIONAL GAMES AS A RESOURCE FOR STUDENTS' PERSONAL WELL-BEING**Roshchupkina Diana***Postgraduate student (PhD) in social psychology,
International Independent University of Moldova
(ULIM, Chisinau)***ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИГРЫ КАК РЕСУРС ЛИЧНОСТНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ****Рощупкина Диана***Аспирант (PhD) по социальной психологии,
Международный Независимый Университет Молдовы
(ULIM, Кишинёв).***Abstract**

The article examines digital gamification and transformational games as psychological and educational tools for enhancing university students' personal well-being. Based on a synthesis of contemporary empirical studies and theoretical approaches, the paper demonstrates that well-designed gamified environments increase academic motivation, foster emotional engagement, and strengthen resilience without creating excessive cognitive load. Transformational games provide a symbolic and emotionally rich space for self-reflection, development of emotional intelligence, and rethinking of personal values, supporting autonomy, a sense of belonging, and inner control. Practical implications for higher education are discussed, highlighting the need for careful calibration of cognitive demands, immediate feedback, and an ethical design that protects participants' psychological safety while promoting sustainable personal growth.

Аннотация

В статье рассматриваются цифровая геймификация и трансформационные игры как психологические и образовательные инструменты укрепления личностного благополучия студентов вузов. На основе анализа современных эмпирических данных и теоретических подходов показано, что грамотно спроектированные игровые практики повышают учебную мотивацию, усиливают эмоциональную вовлечённость и способствуют развитию устойчивости без избыточной когнитивной нагрузки. Трансформационные игры создают символическое пространство для саморефлексии, развития эмоционального интеллекта и переосмысления личных ценностей, поддерживая автономию, чувство принадлежности и внутренний контроль. Обсуждаются практические возможности интеграции игровых методик в высшее образование и подчёркивается необходимость этичного проектирования, обеспечивающего психологическую безопасность и устойчивый личностный рост студентов.

Keywords: gamification, transformational games, personal well-being, higher education, emotional intelligence, cognitive load.

Ключевые слова: геймификация, трансформационные игры, личностное благополучие, высшее образование, эмоциональный интеллект, когнитивная нагрузка.

1. Введение

В условиях стремительной цифровизации высшего образования преподаватели и исследователи ищут методы, которые не только повышают учебную мотивацию, но и поддерживают личностное благополучие студентов. На этом фоне геймификация, использование игровых элементов в неигровом контексте, рассматривается как перспективный инструмент усиления внутренней мотивации и психологической устойчивости обучающихся.

Психологический эффект геймификации во многом определяется возрастом и контекстом применения. Согласно обзорным данным, у детей игровые элементы чаще всего используются для коррекции поведения при тревожности, лечении соматических состояний (например, астмы или ожирения) и развития навыков саморегуляции. У взрослых акцент смещается на повышение устойчивости к стрессу, снижение симптомов депрессии

и формирование адаптивных моделей поведения. У пожилых геймификация применяется преимущественно в целях когнитивной стимуляции и профилактики социальной изоляции, позволяя сохранять вовлечённость и чувство контроля. Отдельным направлением развивается геймификация в профессиональной среде, в таких областях, как здравоохранение, образование и корпоративные системы, где игровые элементы служат инструментом снижения выгорания, улучшения командной динамики и повышения психологической безопасности сотрудников (Castellano-Tejedor & Cencerrado 2024).

2. Геймификация в высшем образовании

Систематический анализ геймификации в обучении показывает, что внедрение игровых механик устойчиво повышает учебную активность студентов. Так, Pilkington (2018) и Kyewski & Krämer (2018), опираясь на теорию самоопределения, отме-

чают рост внутренней мотивации и самооэффективности при использовании механик, позволяющих студентам самостоятельно выбирать последовательность заданий и постепенно открывать новый материал по мере освоения предыдущего. Bernik и соавт. (2019) показали, что участие в командных заданиях с элементами соревнования и общим сюжетом помогает студентам развивать критическое мышление и умение работать в группе. В других исследованиях отмечается, что игровая среда, где можно пробовать и ошибаться без риска наказания, снижает тревожность и улучшает эмоциональное состояние участников. Особое внимание уделяется и персонализированным подходам: исследования Carreño (2018) и Kamunya и соавт. (2020) показывают, что настройка игровых элементов под индивидуальные предпочтения студентов, например, подбор уровня сложности или типов заданий под стиль обучения, повышает удовлетворённость процессом и положительно отражается на субъективном благополучии.

Также реакция на геймификацию зависит от личностных черт. В эксперименте Smiderle и соавт. (2020) интроверты проявляли больше активности. Они чаще заходили в систему, набирали больше очков и выполняли задания аккуратнее и с меньшим числом ошибок, чем экстраверты. Авторы также отметили, что студенты с низкой организованностью и самодисциплиной без игровых элементов допускали больше ошибок, но при добавлении геймификации их результаты выравнивались и почти не отличались от более организованных участников.

Дополняя уже полученные данные, ряд современных исследований показывает, что геймификация воздействует не только на академические результаты, но и на ключевые психологические механизмы. Отмечено, что игровые задания усиливают как внутреннюю, так и внешнюю мотивацию студентов (Buckley & Doyle, 2016), вызывают положительные эмоции и чувство удовольствия от процесса обучения (Hunicke et al., 2004; Hakulinen et al., 2013), элементы соревнования и сотрудничества формируют переживание принадлежности и социальной поддержки (Koivisto & Namari, 2019), а также стимулирует активное участие и настойчивость в освоении материала (Banfield & Wilkerson, 2014; Hanus & Fox, 2015). Эти эффекты напрямую связаны с личностным благополучием студентов, поскольку рост автономии, интереса и чувства общности является центральным условием психологической устойчивости в учебной среде.

3. Трансформационные игры и личностное благополучие

Наряду с педагогическими и мотивационными эффектами, в современной научной литературе всё чаще подчёркивается потенциал игровых практик как пространства глубокой личностной трансформации. Игровые практики описываются как пространство символического действия, способного поддерживать аутентичность и внутренний баланс за счёт работы не только с осознанными, но и с бессознательными уровнями переживания; в этой ло-

гике игра соотносится с экзистенциальной психотерапией, где благополучие связывается с поиском смысла, выбором в соответствии с истинной природой и качеством связей с миром. Ключевой механизм - «symbolic enactment», то есть разыгрывание значимых действий и образов, которые функционируют как индексальные символы, которые действуют напрямую на бессознательные уровни психики и вызывают эмоциональные сдвиги, способствующие переживанию внутренней целостности и личностного роста. Отдельное внимание уделяется феномену «психологического резонанса», когда универсальные образы и метафоры вызывают чувство узнавания и пробуждают скрытые ресурсы личности. Через подобные механизмы трансформационные игры могут выполнять функции перехода и освобождения, помогая участникам отпустить прошлый опыт, переосмысливать ценности и формировать новые жизненные ориентиры (Rusch & Phelps, 2020).

Отдельный пласт исследований посвящён использованию геймификации для укрепления психического здоровья. Систематический обзор Aschentrup и коллег (2024), включивший 16 рандомизированных исследований, показал, что геймифицированные цифровые программы могут снижать уровень тревожности и депрессивной симптоматики, уменьшать стресс и повышать общее психологическое благополучие взрослых пользователей. Во всех работах фиксировалось улучшение хотя бы по одному из оцениваемых показателей, хотя оптимальная комбинация игровых элементов остаётся не определённой: наиболее часто применялись вознаграждения, система прогресса, неожиданные события и сюжетные элементы. Продолжительность вмешательств варьировала от десятиминутных сессий до двенадцати недель, а контрольные условия включали как активные (например, когнитивно-поведенческие программы), так и пассивные группы, что подчёркивает гибкость и широкие возможности использования геймификации для профилактики психических расстройств и поддержания личностного благополучия.

Ещё одно направление исследований касается геймифицированных приложений, направленных на профилактику и снижение симптомов депрессии. В недавнем корейском рандомизированном исследовании Park и соавт. (2023) была оценена эффективность мобильного приложения с элементами игры для взрослых пользователей с лёгкими и умеренными проявлениями депрессии. Участники, использовавшие приложение в течение четырёх недель, показали достоверное снижение баллов по шкале депрессивных симптомов и повышение общего уровня психологического благополучия по сравнению с контрольной группой. Авторы отмечают, что игровой формат повышал мотивацию к регулярному использованию программы, а система поощрений и визуального прогресса способствовала укреплению чувства самооэффективности и поддержанию позитивного эмоционального фона.

Новые данные о профилактическом потенциале геймификации получены в масштабном рандомизированном исследовании со студентами британских университетов. В нём оценивалась эффективность мобильного приложения, которое обучает психологическим навыкам в игровом формате. Пользователи приложения демонстрировали заметный рост психологической устойчивости и снижение проявлений тревоги и депрессии по сравнению как с группой активного контроля, так и с участниками листа ожидания. Авторы связывают этот эффект с сочетанием регулярной практики, эмоционального вовлечения и элементов саморегуляции, которые поддерживают мотивацию, формируют навыки совладания со стрессом и создают условия для укрепления личностного благополучия (Litvin et al., 2023).

В недавнем исследовании со студентами магистратуры было установлено, что игры с открытыми возможностями действия и самостоятельного выбора, способствуют когнитивному эскапизму, снижению тревожности и росту субъективного благополучия. Участники описывали такие игры как «пространство внутреннего покоя», позволяющее «отключить внутренний голос», снизить тревожность и ощутить расслабление. Количественные данные подтвердили, что именно переживание расслабления опосредует связь между эскапизмом и ростом субъективного благополучия (Anto et al., 2024).

Отдельного внимания заслуживает двойственная роль онлайн-игр в жизни студентов. Как показывают данные Murzagaliyeva и Kazhimova (2025), встроенные в игровые платформы механики наград и социального взаимодействия способны как развивать когнитивные навыки, внимание, стратегическое мышление, быстроту реакции, так и провоцировать прокрастинацию, снижать академическую мотивацию и усиливать социальную изоляцию. Авторы подчёркивают, что положительный эффект возможен лишь при осознанном контроле времени и целей игры: умеренное участие поддерживает эмоциональное восстановление и когнитивную стимуляцию, тогда как отсутствие саморегуляции повышает риск зависимости и ухудшения учебных результатов.

В исследовании О. В. Крежевских и А. И. Михайловой (2024) подчёркивается, что цифровая геймификация в образовании сочетает весомые преимущества и определённые риски, которые необходимо учитывать при проектировании учебных игр. Среди положительных эффектов отмечаются повышение активности студентов и статистически значимый рост учебной мотивации по сравнению с традиционным обучением; метаанализы показывают улучшение производительности вплоть до 50 % при грамотном внедрении игровых механик. Ключевыми факторами успеха выступают возможность выбора уровня сложности, сочетание индивидуальных и командных заданий, использование мультимедийных эффектов и немедленная обратная связь, что снижает нагрузку на рабочую память и делает обучение более увлекательным. Вместе с

тем авторы фиксируют и ограничения: несоответствие ожиданий и готовности преподавателей, риск «мошенничества» (когда сильные участники избегают сложных заданий), закрепление иерархий внутри группы, чрезмерное использование таймеров, ограничивающих развитие критического мышления, а также опасность зависимости и снижения концентрации при чрезмерной игре. Эти данные подчёркивают необходимость тонкой настройки когнитивной нагрузки на разных этапах усвоения материала: от сниженной на этапе первичного знакомства с темой до умеренной и возрастающей при закреплении знаний. При соблюдении этих условий геймификация показывает результаты, сопоставимые с традиционным обучением по показателям успеваемости, но обеспечивает дополнительное улучшение активности и субъективного психоэмоционального состояния студентов.

Особое место среди игровых методик занимает трансформационная игра, которая рассматривается как современный инструмент психологического консультирования и обучения (Фаерман, 2024). Опираясь на деятельностный подход, автор подчёркивает, что игра является базовой формой человеческой активности, сохраняющей развивающий потенциал на протяжении всей жизни. Трансформационная игра сочетает диагностические, коррекционные, коммуникативные и развивающие функции, позволяя одновременно исследовать личностные процессы и стимулировать их изменение. В образовательной среде она выступает как форма активного обучения: студенты сначала погружаются в игровой процесс, а затем переходят к созданию собственных игровых форматов, что развивает навыки самопознания, проектирования и групповой работы.

Кроме вышеупомянутого, игровые методы могут служить эффективным инструментом развития эмоционального интеллекта у взрослых участников образовательных и профессиональных программ. Использование интерактивных заданий, соревновательных и кооперативных элементов способствует тренировке четырёх ключевых компонентов эмоционального интеллекта: осознания собственных эмоций, управления эмоциональными реакциями, эмпатии и навыков социального взаимодействия. Экспериментальные данные показывают, что участие в структурированных игровых сессиях повышает способность распознавать и регулировать собственные переживания, улучшает навыки коммуникации и укрепляет позитивный эмоциональный фон группы. Эти эффекты объясняются сочетанием немедленной обратной связи, безопасной экспериментальной среды и переживания общего игрового опыта, что усиливает мотивацию и способствует переносу приобретённых навыков в повседневное общение (Матвеев, Ефименко, Грибков, 2023).

Заключение

Проведённый анализ подтверждает, что как цифровая геймификация, так и трансформационные игры могут служить значимыми ресурсами личностного благополучия студентов. Геймифика-

ция, при условии грамотного проектирования и оптимального уровня когнитивной нагрузки, повышает внутреннюю учебную мотивацию, формирует чувство компетентности и поддерживает эмоциональную устойчивость, что способствует снижению тревожности и укреплению психического здоровья в процессе обучения. Трансформационные игры создают пространство символического действия, где участники могут безопасно исследовать собственные переживания, осознавать и перерабатывать личные смыслы, развивать эмоциональный интеллект и навыки саморегуляции.

Полученные данные позволяют рассматривать игровые практики не только как технологию активного обучения, но и как психологический инструмент, способный поддерживать автономию, поддерживающие социальные связи и чувство внутреннего контроля, т.е. те качества, которые современная наука определяет как ключевые детерминанты личностного благополучия. Вместе с тем их успешное внедрение требует этического подхода, внимательного учёта индивидуальных особенностей и постоянной обратной связи, чтобы игровая среда оставалась не источником стресса, а пространством роста.

В заключение можно отметить, что интеграция геймификации и трансформационных игр в образовательную среду открывает перспективы для комплексного развития студентов, сочетая повышение качества обучения с укреплением психологических ресурсов, необходимых для устойчивого личностного и профессионального развития.

References

1. Anto, A., Basu, A., Selim, R., Foscht, T., & Eisingerich, A. B. (2024). Open-world games' affordance of cognitive escapism, relaxation, and mental well-being among postgraduate students: Mixed methods study. *Journal of Medical Internet Research*, *26*, e63760.
2. Aschentrup, L., Steimer, P. A., Dadaczynski, K., McCall, T., Fischer, F., & Wrona, K. J. (2024). Effectiveness of gamified digital interventions in mental health prevention and health promotion among adults: A scoping review. *BMC Public Health*, *24*(1), 69.
3. Banfield, J., & Wilkerson, B. (2014). Increasing student intrinsic motivation and self-efficacy through gamification pedagogy. *Contemporary Issues in Education Research*, *7*, 291–298.
4. Bernik, A., Radošević, D., et al. (2019). Achievements and usage of learning materials in computer science hybrid courses. *Journal of Computer Science*, *15*(4), 489–498.
5. Buckley, P., & Doyle, E. (2016). Gamification and student motivation. *Interactive Learning Environments*, *24*, 1162–1175.
6. Carreno, A. M. (2018). A framework for agile design of personalized gamification services. [Conference paper].
7. Castellano-Tejedor, C., & Cencerrado, A. (2024). Gamification for mental health and health psychology: Insights at the first quarter mark of the 21st

century. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *21*, 990.

8. Hakulinen, L., Auvinen, T., & Korhonen, A. (2013). Empirical study on the effect of achievement badges in TRAKLA2 online learning environment. *Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE 2013)*.

9. Hanus, M. D., & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. *Computers & Education*, *80*, 152–161.

10. Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A formal approach to game design and game research. In *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game Design*.

11. Kamunya, S., Mirirti, E., et al. (2020). An adaptive gamification model for e-learning. In *2020 IST-Africa Conference (IST-Africa)*.

12. Koivisto, J., & Hamari, J. (2019). The rise of motivational information systems: A review of gamification research. *International Journal of Information Management*, *45*, 191–210.

13. Litvin, S., McCall, T., Bomfim, S., Lüking, M., Kayed, N. S., & Montgomery, S. C. (2023). Gamified mobile intervention for mental health prevention in university students: A randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, *10*, e47285.

14. Pilkington, C. (2018). A playful approach to fostering motivation in a distance education computer programming course: Behaviour change and student perceptions. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, *19*(3), 282–298.

15. Rusch, D. C., & Phelps, A. M. (2020). Existential transformational game design: Harnessing the “psychomagic” of symbolic enactment. *Frontiers in Psychology*, *11*, 571522.

16. Smiderle, R., Rigo, S. J., Marques, L. B., Coelho, J. A. P. de M., & Jaques, P. A. (2020). The impact of gamification on students' learning, engagement and behavior based on their personality traits. *Smart Learning Environments*, *7*(1), 3.

17. Крежевских О. В., Михайлова А. И. Цифровая геймификация и закрепление знаний: выявление изменения психоэмоционального состояния студентов вуза с учетом когнитивной нагрузки. ПНиО. 2024. №2 (68).

18. Матвеев, В. В., Ефименко, И. С., Грибков, Д. Н. (2023). Возможности сервиса геймификации AhaSlides для развития эмоционального интеллекта участников библиотечно-информационного взаимодействия. Концепт, (9), 1–14.

19. Мырзагалиева А., Кажимова К. Влияние онлайн-игр на учёбу и благополучие студентов университетов. *Universum: психология и образование: электрон. научн. журн.* 2025. 2(128).

20. Фаерман М. И. Трансформационная игра как учебная психотехнология. II Международная конференция по консультативной психологии и психотерапии, посвященная памяти Федора Ефимовича Василюка: сборник материалов. 2020. №1.